

Povos e comunidades tradicionais no manejo de espécies exóticas invasoras: oportunidades e desafios

1 DE MARÇO DE 2025

RESULTADOS DO SEMINÁRIO VIRTUAL

EQUIPE ORGANIZADORA

Coordenação: Michele de Sá Dechoum

Planejamento e concepção: Rosely Alvim Sanches e Silvia de Melo Futada

Colaboração: Marina Tonial e Sofia Casali

Realização:

Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação

Departamento de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biológicas

Universidade Federal de Santa Catarina

LEIMAC

LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE INVASÕES
BIOLÓGICAS, MANEJO E CONSERVAÇÃO

Como citar: Sanches, R. A.; Futada, S. M. & Dechoum, M. S. 2025. Relatório do Seminário Virtual "Povos e comunidades tradicionais no manejo de espécies exóticas invasoras: oportunidades e desafios". 43p. DOI: 10.5281/zenodo.18771346

Fotos de capa (esquerda para direita): capim braquiária (Marcela Melry Mateus Deluce/2025); peixe leão (Laerte Oliveira/2025); *Panicum* (Renato Silva Nazário) e tambaqui (André Nogueira/2025).

Prefácio

Seminário Virtual “Povos e comunidades tradicionais no manejo de espécies exóticas invasoras: oportunidades e desafios”

Este documento apresenta os resultados do seminário virtual realizado em 17 de outubro de 2025, das 8h às 12h, como parte do projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 84961124.5.0000.0121) coordenado pela professora Dra. Michele de Sá Dechoum (Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação da Universidade Federal de Santa Catarina), com a participação das pesquisadoras Rosely Alvim Sanches, Silvia de Melo Futada, Marina Tonial e Sofia Casali.

O objetivo geral é identificar os desafios e estratégias de manejo de espécies exóticas invasoras (EEI) adotados por povos e comunidades tradicionais (PCT) em seus territórios, com a participação de seus representantes e de especialistas que atuam junto aos PCTs.

Este documento é fruto das contribuições dos participantes no seminário que foram convidados e aceitaram em participar, mediante consentimento livre e esclarecido, conforme determina a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 (que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos) e suas complementares. Essas contribuições trazem informações sobre os conhecimentos locais e possibilidades de manejo relacionados às EEI em territórios de povos e comunidades tradicionais (PCT).

SUMÁRIO

Prefácio	3
Seminário Virtual “Povos e comunidades tradicionais no manejo de espécies exóticas invasoras: oportunidades e desafios”	3
Conceitos.....	5
Introdução	7
Organização do seminário	9
Abertura do seminário.....	12
PAINEL 1	13
Primeira Roda de Saberes: Conhecimento sobre Espécies Exóticas Invasoras	14
Você conhece ou reconhece uma espécie exótica invasora (EEI)?	14
PAINEL 2	25
Segunda Roda de Saberes: Manejo de Espécies Exóticas Invasoras.....	26
O que você faria para manejar EEI que fosse encontrada em abundância nas águas - rios, lagos, ambientes marinhos, na roça, ou em outro ambiente?	26
PAINEL 3	34
Considerações Finais.....	35
Resumo do "Relatório BPBES Espécies Exóticas"	35
Propostas de Encaminhamentos e Próximos Passos.....	41
Bibliografia citada.....	42
Anexo 1 – Programação e Participantes.....	1
Anexo 2 – Apresentação sobre Espécies Exóticas Invasoras no Brasil.....	2

Conceitos

- **AGRICULTOR TRADICIONAL** - pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e conserva a diversidade genética, incluído o agricultor familiar (Lei Federal Nº 13.123, de 20 de maio de 2015).
- **COMUNIDADE TRADICIONAL** - grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Lei Federal Nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (BRASIL, 2015).
- **CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO** - informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético. Lei Federal Nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (BRASIL, 2015).
- **CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO** - consentimento formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários. Lei Federal Nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (BRASIL, 2015).
- **CONTROLE** – medidas de manejo que, por meio de métodos mecânicos, químicos ou biológicos, reduzem a abundância e/ou densidade de uma espécie exótica invasora para minimizar seu crescimento populacional, dispersão e impactos e, sempre que desejável e possível, na erradicação de populações (MMA, 2018)
- **ERRADICAÇÃO** – medidas de manejo que levam à remoção total da população de uma espécie exótica invasora em determinada área (MMA, 2018).
- **ESPÉCIES NATIVA** – espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo dentro de sua área de distribuição natural (passada ou presente), incluindo a área que pode alcançar e ocupar através de seus sistemas naturais de dispersão (MMA, 2018).
- **ESPÉCIE EXÓTICA** - espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural passada ou presente; inclui qualquer parte, como gametas, sementes, ovos ou propágulos que possam sobreviver e subsequentemente reproduzir-se (MMA, 2018; Decreto Federal Nº 2.519/1998; CDB, Decisão VI-23).
- **ESPÉCIES EXÓTICA INVASORA** – espécie exótica cuja introdução e/ou dispersão ameaçam a diversidade biológica (MMA, 2018; Decreto Federal Nº 2.519/1998; CDB, Decisão VI-23).

-
- **INVASÃO BIOLÓGICA** – processo pelo qual uma espécie ou população é transportada para fora de sua área de distribuição natural e introduzida a um novo ambiente, se reproduz gerando descendentes viáveis e se dissemina, ampliando a distribuição geográfica e ameaçando a diversidade biológica, com potenciais impactos à sociedade, à economia e à saúde (MMA, 2018).
 - **MANEJO ADAPTATIVO** – estratégia de manejo em que todas as ações e resultados são sistematicamente registrados para a realização de ajustes e melhora gradativa em busca do método ou da combinação de métodos mais efetivos (MMA, 2018).
 - **MANEJO POPULACIONAL IN SITU:** intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis, buscando assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Portaria ICMBio Nº 748, de 19 de setembro de 2022 (MMA/ICMBio, 2022).
 - **POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS:** grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Decreto Federal Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007).
 - **PREVENÇÃO** – estratégias e medidas de gestão e manejo para evitar ou minimizar a chegada ou a introdução de espécies exóticas a um dado ambiente ou local (MMA, 2018).
 - **PRECAUÇÃO** – Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental (Princípio 15, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992).
 - **TERRITÓRIOS TRADICIONAIS:** os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. Decreto Federal Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007).

Introdução

Espécies exóticas invasoras (EEI) são espécies cuja introdução e/ou dispersão ameaçam a diversidade biológica, de acordo com o Decreto Federal nº 2.519/1998 e a Convenção da Diversidade Biológica (Decisão VI-23). Podem ser plantas, animais e microrganismos introduzidos intencional ou não intencionalmente por ação humana em locais fora da sua área de distribuição natural, e se estabelecem, produzem descendentes e se dispersam para novas áreas a partir do ponto de introdução (DECHOUM *et al.*, 2024, pg. 9). As invasões biológicas decorrentes de ações humanas no Brasil ocorrem desde o período colonial, a partir do transporte de novas espécies silvestres ou, ainda, com a introdução de novos cultivares em áreas de roça (SEEBENS, *et al.*, 2024). As interações entre mercados mundiais e a globalização contribuíram para a ampla dispersão das EEI em diferentes regiões do planeta (SEEBENS, *et al.*, 2024).

De acordo o Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos (DECHOUM *et al.*, 2024), os registros científicos e técnicos sobre as espécies exóticas invasoras são mais numerosos em estudos sobre os ambientes degradados, ou onde ocorre alta circulação humana. Um caso exemplar é o da espécie denominada mangue maçã (*Sonneratia apetala*, Lythraceae), nativa do Sudeste Asiático e usada na China para recuperação de manguezais devido ao seu rápido crescimento e capacidade de retenção de solo. Essa espécie foi introduzida nos manguezais de Santos e litoral sul de São Paulo, possivelmente, por meio da água de lastro dos navios o que ocasionou seu rápido espalhamento e colocou em risco as espécies nativas de mangue.

No entanto, mesmo que as espécies exóticas invasoras possam causar diferentes níveis e tipos de impactos (alteração dos ecossistemas, da qualidade de vida humana, maiores custos econômicos a perda de biodiversidade local), há diferentes percepções ou conhecimentos advindos de povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais (PCTs) representam grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, conforme o Decreto Federal nº 6.040/2007 (BRASIL, 2007).

Porém, existe uma lacuna de informações sobre as EEI em territórios tradicionais, como Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, entre outros (FONSECA *et al.*, 2004;

CUNHA *et al.*, 2022). Essas lacunas foram apontadas no Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (DECHOUM *et al.*, 2024). Este relatório representa a primeira e maior síntese do conhecimento sobre EEI no Brasil, e compõe um dos cinco diagnósticos produzidos pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – BPBES, por um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/SBPC. A BPBES reúne pesquisadores e cientistas brasileiros há mais de 10 anos empenhados em produzir informações e ampliar os conhecimentos na forma de diagnósticos sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos no país. As atividades deste grupo têm sido desenvolvidas com o suporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, do Programa BIOTA/FAPESP e do apoio da Academia Brasileira de Ciências/ABC e da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável/FBDS.

Desse modo, **o seminário virtual** teve **como objetivo** identificar os desafios e estratégias de manejo de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) adotados por povos e comunidades tradicionais (PCT) em seus territórios. A identificação e sistematização de informações sobre conhecimentos associados ao uso, acesso e/ou manejo e a presença de EEI em territórios ocupados por PCTs, pode contribuir para reduzir os impactos negativos dessas espécies em seus territórios e demais áreas legalmente protegidas. A importância do seminário se justifica pela necessidade de compreender como as populações tradicionais tomam decisões ou medidas de precaução, quando as EEIs apresentam riscos potenciais, ou ameaças, ou quando estas podem ser úteis para usos nas comunidades. Portanto, espera-se que esse seminário amplie esses conhecimentos e contribua com informações que agreguem dados na plataforma do BPBES.

Para saber mais sobre espécies exóticas invasoras na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – BPBES: <https://www.bpb.es.net.br/wp-content/uploads/2024/02/Relatorio-Tematico-Sobre-Especies-Exoticas-Invasoras.pdf>

Organização do seminário

O seminário foi planejado de forma virtual, desde a etapa de organização, contato com os participantes, a execução e a sistematização das informações obtidas. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre informações referentes às EEI (manejo, conhecimento) em territórios de comunidades e povos tradicionais, por meio da busca em bases de dados, como:

- i. Scielo (<http://www.scielo.br>).
- ii. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (<http://bdtd.ibict.br>).
- iii. Google Acadêmico (Google Scholar).
- iv. Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras (<https://bd.institutohorus.org.br/>).
- v. Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade - Programa Monitora -instituído pela Instrução Normativa ICMBIO Nº 3/2017 (<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/monitoramento> e <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-do-icmbio>).
- vi. Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade-Sisbio (<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/servicos/servicos-do-icmbio-no-gov.br/autorizacoes/pesquisa-nas-ucs-sisbio>).

- **Contato com os potenciais participantes e inscrição**

Elaborou-se uma lista de aproximadamente 100 participantes (com o nome completo, organização, comunidade que representa e os meios de contato) a partir de indicações de organizações que atuam ou são lideradas pelos PCTs, e de contato com especialistas e pesquisadores que atuam junto aos mesmos e com suas organizações representativas. Os convites foram enviados pela organização do evento por correio eletrônico, informando a data, o horário e o link de acesso para o formulário de inscrição.

O formulário de inscrição continha um campo para informar dados gerais dos participantes, como endereço de e-mail, nome completo, qual comunidade ou organização faz parte, telefone de contato com DDD, município, Estado e um campo com opções de dias e horários de preferência (entre 17 e 19 de outubro). Em outros campos foram solicitadas as informações:

1) Você sabe identificar se uma planta, animal, ou outro ser vivo pode ser uma espécie exótica invasora?

2) Você sabe, ou conhece alguém da sua comunidade que sabe, os locais onde têm espécies exóticas invasoras no território?

3) O que você faria para manejar (usar, controlar ou eliminar) uma espécie exótica invasora que fosse encontrada em abundância nas águas (rios, lagos, ambientes marinhos), na roça, ou em outro ambiente?

4) Caso queira enviar uma foto, áudio ou vídeo (de até 3 minutos) para mostrar o problema que relatou acima, insira o arquivo aqui.

5) Indique nome de mais duas pessoas para participar do seminário (nome, e-mail e telefone com DDD).

Durante um período aproximadamente de 30 dias, foi realizado o reenvio dos formulários. Finalizado o período, foram recebidas 32 inscrições e realizado um contato prévio com cada inscrito, para explicar os objetivos do seminário, a programação, bem como o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para posterior análise e consentimento. O consentimento podia ocorrer por assinatura, ou de forma verbal. A convocação para o seminário virtual ocorreu por meio do envio de um convite virtual, pela coordenadora do projeto, contendo o dia, a hora e o link para acesso à plataforma do *Google Meet*. A programação foi encaminhada posteriormente.

Horário	Atividade	Descrição
08:00–09:00	Abertura e acolhida: saudação cultural e apresentação breve dos participantes	Boas-vindas , leitura do TCLE e apresentações.
09:00 –10:10	Painel 1: Você conhece ou reconhece uma espécie exótica invasora (EEI)?	Roda de Saberes: participantes compartilham saberes ou relatos práticos e o que quer aprofundar sobre as EEI
5 minutos	Intervalo com vídeo	Breve pausa para os participantes
10:20–11:20	Painel 2: O que você faria para manejar EEI que fosse encontrada em abundância nas águas - rios, lagos, ambientes marinhos, na roça, ou em outro ambiente?	Roda de Saberes: participantes compartilham saberes ou relatos práticos e o que quer aprofundar sobre as EEI
5 minutos	Intervalo com vídeo	Breve pausa para os participantes
11:30–12:00	Painel 3: Considerações finais e próximos passos	Apresentação geral de 20 minutos sobre o que são as EEI. Considerações e encaminhamentos finais

ABERTURA

Abertura do seminário

A participação do seminário foi voluntária e a condução do mesmo ocorreu de forma a garantir a livre manifestação dos mesmos sobre a temática proposta, seguindo a orientação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Antes de dar início ao seminário, foi comunicado novamente aos participantes sobre o uso de imagens e a gravação na íntegra e assim permitir que seja elaborado um relatório a ser disponibilizados aos participantes.

Após o consentimento dos participantes presentes, a organização abriu o seminário destacando os objetivos e a importância de todos. Foram 16 participantes (Anexo 1) que apresentaram suas identidades, origens e atuações, abrangendo diversos povos indígenas (Ikpeng, Kaingang, Kawaiwete e Kapinawá), ciganos (Calon), extrativistas costeiros e marinhos, pescadores, agricultores familiares, pescadores, professores, técnicos ambientais de órgãos públicos e do Terceiro Setor e pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, cobrindo diversos biomas como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Zona Costeira. Houve destaque para a diversidade territorial e cultural dos participantes, enfatizando representatividade de diferentes povos e comunidades tradicionais.

“(...)E assim como alguém que já fez biologia ou engenharia. A gente tem também essas matérias de patologia, essas coisas assim e quando eu vi esse tema fiquei muito interessado tanto é que hoje eu não fui para a aula, para poder dar tempo de participar. Um pouco pelo menos, umas duas três horas dessa conversa. E, eu estou muito com muita expectativa. (...)”

“(...) E só colocar que essa é uma preocupação muito grande para a gente na pesca porque a gente tem visto algumas coisas bem estranhas nesse mundo. Eu acho que esse seminário é importante nesse sentido, de a gente começar talvez não, mas avançar coisas nesse sentido. Porque tem sido bem complicada essa situação nos diversos locais, desde a Amazônia, Nordeste, Sul, Sudeste, onde a gente anda a gente vê problemas relacionados às espécies exóticas. (...)”

“(...) Eu estou achando esse seminário interessante e oportunidade, até agora única, para a gente poder debater essas situações drásticas de como nós vamos encontrar o ponto do fio da meada desse imbróglcio todo, para se debater mitigação, porque até agora nunca vi ninguém tratar de destrinchar esse nó crítico para buscar uma solução. (...)”

Primeira Roda de Saberes: Conhecimento sobre Espécies Exóticas Invasoras

Você conhece ou reconhece uma espécie exótica invasora (EEI)?

Após a apresentação da programação, a facilitação apresentou algumas imagens e vídeos que foram enviados pelos participantes, sobre o que cada um considerava como espécie exótica invasora. Desse modo, a roda se iniciou com esses participantes que foram apresentando sobre as imagens relacionadas às EEI. Foram compartilhadas experiências locais sobre espécies exóticas invasoras, incluindo plantas como o feijão mucuna, capins invasores (braquiária, capim gordura), e animais como o javali, camarão tigre, tilápia, pirarucu, bagres híbridos, caracol gigante africano e abelha africana.

A primeira imagem foi do feijão mucuna, trazida por um representante indígena do Xingu:

Figura 1 – Feijão mucuna (Renan Kawire Malaure Txicão/2025).

“Então essa planta, eu escolhi porque é uma planta muito agressiva, a gente conhece aqui na comunidade. Ela foi ... acho que ela veio através de um senhor. Ele encontrou o cara desconhecido lá, eu não sei qual lugar que ele conheceu e falaram pra ele que é uma planta muito bom para recuperar as áreas degradadas. Essas, coisas sim aí, ele trouxe e plantou aqui, como ele não sabe manejar e nem sabe muito bem a história como que tem que manejar essa planta, ela virou praga aqui.

E aqui ela começa a eliminar as plantas, principalmente, a plantação de mandioca que a gente cultiva aqui. Então, é uma planta muito agressiva. E agora ela tá em cada ambiente ela também mata além de plantas, ah... como que podemos falar, outro tipo de planta que são essas mesmo, plantas nativas né. E ela vai matando. Então, por isso que eu escolhi essa planta. Eu conheço ela como feijão mucuna e nome científico eu não sei muito bem. Então é isso. Que é a história da planta que eu escolhi.”

Na fala complementar de outro representante indígena, ele afirma que:

“Então, falta a gente aprender a fazer o manejo né. Como a gente não sabe ele vai matando tudo o que tem de plantação. Pior assim, na roça ele é muito forte ele, ele destrói, ele mata o que tiver assim de plantação, como a mandioca, o cara, essas coisas aí. Então, ele é muito bom para fazer adubo, mas ele talvez seja mais para árvores assim né mais para as plantas da roça, as plantas da roça são muito fraco para ele.”

Em algumas explicações sobre a origem das introduções (voluntárias e involuntárias), uso tradicional inadequado e as dificuldades de manejo, outro representante indígena traz a seguinte informação e preocupação:

“ (...) No caso, plantas como capim a gente (...) bem no início de noventa até início de dois mil, uma coisa assim, tinha um projeto da FUNAI com o governo na época de querer transformar os indígenas em agricultores. E no Pavuru eu lembro até de fazer um plantio de cana, de feijão, até tinha arroz (...) E aí tinha também a ideia de criação de gado. Isso para os indígenas começaram a vender e tal e pegarem o jeito e aí se começar a ser agricultor. E aí levaram esse capim para esses bois e fizeram cerca. Só que nunca apareceu no Pavuru, pelo menos nunca foi nenhum gado, nenhum cavalo, ou qualquer animal para comer. E o capim ... crotalária e o outro, não lembro o nome do outro, ficou lá. E eles são muito ruins para áreas de roça de coivara, porque a coivara você derruba e espera ela se recuperar. Mas, quando chega a semente desse capim nessa roça de coivara, começa a dominar. Então, também tem esse capim. Crotalária, não lembro o outro, colonião. São dois tipos que foi levado.

“ E esse (feijão mucuna) já cobre totalmente todas as plantas até não deixar outras árvores até crescerem, também, então fica uma área enorme desse feijão. Ele é bom para a fixação de nitrogênio e tal, só que ele domina né. Se você não conseguir manejar ela ganha das plantas. E também facilita na época de incêndios, ele fica bem sequinho então facilita, tanto capim, também facilita na queimada, os incêndios. Então tem essas pragas também que eu queria compartilhar, têm no Pavuru e no Médio Xingu.

O debate sobre o feijão mucuna foi complementado por outras falas, como de um especialista que traz as referências de alguns órgãos de assistência técnica que introduziram esse feijão como prática de adubação verde, desde os anos 1970:

“Então aí isso foi sendo espalhado. Eu lembro de ter visto já depois em Minas, em vários outros lugares em que o pessoal usava, mas sempre era com o mínimo de orientação de como fazer o manejo para cuidar dela como adubo verde. Tinha outros feijões inclusive guandu, várias outras coisas foram implementadas nesse período, por vários grupos inclusive o pessoal do EMATER, de outros órgãos governamentais também utilizaram muito isso em diversos lugares. Então, essa história da mucuna é muito antiga eu não sei nem se a mucuna é brasileira. Talvez depois os universitários depois podem dizer, mas ela veio e foi sendo, assim, utilizada muito inclusive hoje eu tive no Pará, no começo do ano, e tem um amigo lá que está com Agroecologia, mas ele tem todo um processo de manejo para ela não tomar conta ano. Sempre guardo umas sementes para ter todo ano, mas sempre elimina toda a semente todo ano.”

“(...) é muito interessante que aqui algumas experiências estavam apostando na mucuna para controlar a braquiária. Então já é um alerta ... para também trazer a experiência de outras regiões do país e ir com calma com a mucuna e que talvez não seja uma solução tão interessante e pode gerar um terceiro problema ... em cascata... Então é muito importante o evento e já trouxe assim conhecimentos para mim (..)”

Outras falas reforçaram os impactos ambientais em territórios indígenas, como a destruição de culturas alimentares tradicionais (mandioca), a alteração das cadeias tróficas, os riscos à segurança alimentar e cultural e também ambiental:

“(...) Esses capins que entraram no Xingu por campanha da FUNAI, acho que a maioria deles é braquiária, mas tem outros que hoje em dia estão ocupando espaço dentro do Xingu muito na roda do trator, dos tratores que as prefeituras colocam dentro da... nos trabalhos de abertura de estrada limpeza e hoje em dia tem bastante colônia, também, dentro (do Xingu) nesse comportamento de, invasor mesmo né, sem consentimento, vou dizer assim, entraram sem aviso, sem consentimento, sem as comunidades saberem o que estavam achando que iam fazer né.

E elas aí são responsáveis por bastante incêndio no território né, são carreadores de incêndio dentro dos territórios. Acho que o pessoal que está trabalhando com a Capoto-Jarina (terra indígena) também pode ver assim presença forte e o quão difícil é tratar nos processos de restauração. A gente tem alguns trabalhos de restauração muito ligado ao manejo do fogo e, uma das questões é restaurar para retirar a invasora que promove o carregamento do fogo.”

Outro especialista destaca a importância dos cuidados do manejo em sistemas implantados com base na agroecologia e troca de sementes nativas cujas espécies podem se expandir em um território e apresentar um comportamento invasor, ilustrando assim as complexidades das categorias de invasão biológica nos contextos locais:

“ (...) As trocas de sementes né, é saudável fazer oficinas de troca de sementes, é saudável fazer tudo isso. É para, aumentar a biodiversidade dos componentes agrícolas. Mas geralmente, também, nessas trocas de semente existem essas espécies que não são faladas, e olha dá trabalho manejar ela se você quiser plantar né. Então, acho que também esse é um outro cuidado que você precisa ter quando se faz esses tipos de situações, isso é geral. ”

As especificidades de cada bioma e seus ecossistemas não podem ser ignoradas na introdução de espécies ou, ainda, uma vez introduzidas, no manejo ou eliminação das mesmas, como relata uma pescadora-extrativista do Pará:

“ (...) A complexidade que nós temos especialmente aqui na área costeira marinho ela é muito desafiadora porque a gente sabe o quanto tem de espécies exóticas nos oceanos e que já alcançaram, sim sem dúvida nenhuma, o nosso estuário marinho. Especialmente aqui no estuário Amazônico que a gente sempre traz esse debate de dizer, que é muito se fala da Amazônia, mas se fala da copa verde, ou então, terra firme. Mas, não se alcança a Amazônia no seu todo, na sua diversidade. Enquanto o bioma, especialmente os manguezais. Olha aqui nós temos a maior faixa contínua desse ecossistema e é onde está realmente o grande berçário de diversidade de espécies e ela é impactada sabe deus lá por quantas espécies aí. ”

Em territórios extrativistas marinhos foi destacada a presença de lesmas desconhecidas que prejudicam a coleta de mariscos, além da ameaça do camarão tigre sobre o camarão branco nativo no estuário amazônico. Em alguns relatos, há tentativas de comunicar os órgãos responsáveis para tomarem providências sem, no entanto, algum retorno em tempo, ou informações que possam esclarecer sobre as EEI:

“ (...) Ela apareceu de um certo tempo para cá e tem incomodado bastante que se trata de uma lesma. Quando essa lesma chega em uma proporção maior, as mulheres recuam das suas atividades de mariscagem. Porque geralmente as mulheres, poucas fazem a pesca de alto mar. A maioria ou estão nos currais de beira nesses currais de espia, ou então nas mariscagens mesmo, principalmente na parte do verão que é quando o tijuco está mais compacto e dá para se caminhar nele. Aí vai para o sururu, vai para o turu, e aí vai para a sapecuara, tanto as outras, que têm o próprio camarão.

Então, chegou essa espécie de lesma aí que não só dava nojo que é uma coisa desconhecida e além dela ficar com aquela coisa escorregadia que podia até causar acidente. Então, isso a gente começou a conversar falar inclusive com o ICMBIO, o CPNOR (Centro de Pesquisa do Norte). Teve um parente aqui que pegou uma e trouxe uma viva, pegou na tarrafa, pegou e separou trouxe dentro com água e tal e o técnico do CPNOR veio buscá-la. Mas aí a gente não avançou mais nessa discussão, a gente não sabe nem se eles identificaram a espécie. E não sabe disso a gente também não procurou, não provocou mais, nem o CPNOR nem o ICMBIO sobre. Mas o fato é que a gente vinha monitorando e elas desapareceram um pouco, parece que recentemente tornaram a reaparecer. ”

Figura 2 - Camarão tigre (Célia Regina Nunes das Neves/2025).

Relatos sobre a carcinicultura na introdução das EEI também mostraram alguns impactos nos territórios tradicionais afetados e a necessidade de intervenção pelos órgãos de fiscalização do Poder Executivo:

“ (...) Outra espécie também que a gente traz aqui para dialogar com vocês e aprender e a questão do camarão tigre. Essa espécie a gente sabe que ela foi introduzida no nosso estuário por conta da carcinicultura. E quem ainda fala isso quando a gente começa a provocar nas redes sociais, ou nos espaços, é também um produtor da carcinicultura, que diz que isso vem nos cascos dos navios.

... Mas eram eles que estavam reproduzindo as larvas desses camarões aqui estavam vendendo e já escapou para o estuário. E, de ano a ano, a gente vem percebendo uma certa escassez do nosso camarão branco. E o camarão tigre já aparecendo com maior intensidade. E ele cresce.

Outro dia teve um parente que pegou um que tinha mais de quarenta centímetros e chega a ser assustador. Como é que você tem uma espécie de tal tamanho que nunca foi visto por ninguém? E ele está em todo esse estuário, então aqui no Salgado paraense você vai daqui até lá no

... A gente encaminhou de novo para lá para o pessoal do ICMBIO as fotos que ele mandou tudo isso. Então a gente, de alguma forma, os órgãos do governo estão sabendo dessas coisas e a gente não sabe como é que esses procedimentos estão se dando. ”

As invasões biológicas também podem ocorrer a partir de espécies nativas de outros biomas e ecossistemas, como o pirarucu e o tambaqui, também criadas a partir da carcinicultura, ou a partir da construção de açudes e barragens, como no relato a seguir:

Figura 3 - Tambaqui (André Nogueira/2025).

“(...) Tem esse tambaqui aí que ele já é bem criado e também tem o pirarucu que o pessoal pegou e, na verdade, tem aparecido isso com muita frequência. E o pessoal já identificou lá no caso que isso veio de áreas de criação, assim como tem a carcinicultura, que também tem trazido problemas dessa invasão de camarões exóticos, tem aparecido isso, e outras espécies. E também tem outras, espécies tem um bagrezinho pequeno que tem surgido em vários lugares inclusive na Bahia eles chamam ele de bagre Paraguai, porque ele apareceu no rio Paraguaçu. E depois a gente, foi descobrir, que isso tem, vários lugares no Piauí, no Maranhão, que foram peixes colocados pelo DENOCS, aquele Departamento Nacional de Obras contra a Seca que construía os açudes no período da ditadura ainda e antes e eles foram colocando esses peixes trazidos da Amazônia (...) é um mandi, o mandi que o pessoal chama de mandi Paraguai, porque ele vem de fora e ninguém sabia que era ... alguns desses açudes romperam em algum período. E esses peixes invadiram o rio por exemplo o Delta do Parnaíba, tu encontra muito desse mandi diferente. Além de tucunaré que também é outro problema hoje no rio Parnaíba. O tucunaré também está

espalhado igual em todas as barragens hidrelétricas no Brasil todo, ele foi introduzido pela CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

(...) por exemplo, a partir das hidrelétricas do rio Madeira, a parte de cima do rio Madeira não tinha pirarucu também, que era um peixe que ele não conseguia subir a série de cachoeiras a partir de Porto Velho. E esses peixes (...) que foram introduzidos no Peru dentro da bacia do Madeira e que hoje se espalharam na área de lago... E aí também tem um problema sério, nesse caso, porque a pesca do pirarucu em Rondônia é proibida. Lá não tem muita discussão de manejo de pirarucu então, acaba que esse peixe é um peixe invasor que se adaptou bem a essa situação nova. ”

A construção de barragens de hidrelétricas, os programas oficiais de criação e manejo, por exemplo, de tilápia, tucunaré, ou de híbridos, como alternativa para produção e consumo de proteína, também foram apontados como responsáveis pelas invasões biológicas em diferentes áreas do Brasil:

“(...) Apareceu também agora tilápia, a piranha no sul do Brasil em áreas de estuário que estão se adaptando a essa situação desse tipo de água ... Na área dos Kampa, lá no Acre, o governo do estado incentivando a piscicultura com tilápia, lá em cima no alto do rio Juruá (...) uma outra coisa que tem também é essa coisa dos híbridos, tem muita espécie híbrida sendo introduzida na Amazônia. Eu fui conhecer o trabalho do CEPTA (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental - CEPTA/ICMBio) lá em Pirassununga uns anos atrás (...) um cara que produzia alevinos e pós larvas para a comercialização. E ele fazia o tambacu, que era a mistura do tambaqui com o pacu. E aí, eu perguntei: “Tu vende isso pra onde daí?” Ele disse: “Ah você é do lado da Amazônia? Eu estou vendendo agora para a secretaria de governo lá do Amazonas. Para fazer piscicultura”. Aí, eu perguntei: “Mas o tambaqui aqui é o tambaqui amazônico e o pacu também?” Ele disse: “Não, é o pacu do Pantanal. ”

(...) E uma coisa que eu fiquei extremamente impressionado lá que chegou um bagre que ninguém sabia o que era. Eles fizeram análise genética e o bagre era uma mistura de sete bagres diferentes, do Brasil e de fora do Brasil (...) Você vai enfiando outras coisas no ambiente que não são do local, com uma forma de homogeneizar, que tudo vai ser a mesma coisa, uma monocultura de outra forma (...) No rio São Francisco foi introduzida uma pescada que era do rio Parnaíba, tanto que o pessoal chama ela de pescadinha do Piauí, que foi sendo introduzida

ao longo do tempo na região da barragem de Sobradinho, com mais de 70% das espécies que os pescadores pescam é de tucunaré.

(...) Então as situações são, as mais variadas e ... por exemplo, uma coisa que eu também não tenho certeza, mas o pessoal diz que tilápia não reproduz depois que é colocada no local, porque é feito sexagem que é só fêmea e aí ela não reproduz. E aí, começa a aparecer, tilápia em rios na Amazônia, em vários locais do Acre, Rondônia, tem aparecido tilápia em rios. Então, de onde vem essa tilápia é só o que saiu das áreas de criação, ou vem de algum processo que elas conseguem reproduzir no ambiente.”

Foram destacadas diferentes situações, como por exemplo, a expansão de silvicultura a partir de espécies exóticas, como a teca, o eucalipto, o *Pinus*, a algaroba, o nim, entre outras, para suprir a demanda de madeira, celulose, óleos, em diferentes regiões do Brasil e que por consequência se expandiram dentro de territórios de povos e comunidades tradicionais:

“(...) A teca, o eucalipto e muitas outras que nós nem sabemos o nome que dispersam muitas sementes, elas vão ocupando com o vento, vai levando e vai tomando conta de hectares e hectares. Que é para a questão da produção de celulose e, aí, a gente pergunta, ele diz “Ah! O Pará é o estado que mais desmata”. A gente não está dizendo que não é. Mas a gente está se perguntando mesmo aqui nas nossas regiões. Esse monitoramento do desmatamento é muito feito por satélite, aí entra essa questão do crédito de carbono e etc. E o que é que se percebe. Que as áreas degradadas, elas estão sendo recuperadas por espécies exóticas. E elas têm um fim (...). Nós vamos agora restaurar aqui a área degradada, acessa, esse recurso, com uma única espécie uma monocultura ainda exótica. E quando ela chega no ponto de maturidade, humm motosserra de uma vez só, aí vai dizer, olha o desmatamento aí, volta esse ciclo de novo. Isso é questionamento, a gente está vendo isso, fazendo essa análise e buscando apoio para ver se isso acontece mesmo, se é isso que está acontecendo, se não é, se é fantasia, se nós estamos enxergando errado.”

*“(...) A gente aqui tem uma situação muito bem mais recorrente desses territórios povos tradicionais, o primeiro impacto é o *Pinus*, tem grandes plantios aqui de monocultura. O *Pinus* é uma espécie muito agressiva né, a semente dela voa cinco quilômetros, dez quilômetros de distância de uma plantação, ela se espalha e se espalha muito rápido e se espalha numa área de banhado, na areia, na duna, na pedra, em qualquer lugar em qualquer terreno, ela cresce muito, agressivamente. E muitas vezes, então, assim, nesse processo de retomada dos*

territórios tradicionais principalmente aí povos indígenas, Guarani, Kaingang aqui na região, muitas vezes esses territórios já estão recobertos por essas espécies. Aí, um primeiro trabalho vem a ser cortar os Pinus. Tentar conseguir um processo para conseguir cortar os Pinus e, muitas vezes depois do Pinus, vem o capim. Quando consegue resolver um problema e aí vem a braquiária né, o capim braquiária que é um outro grande problema aqui na região.

E, é muito interessante que aqui algumas experiências estavam apostando aí na mucuna para controlar a braquiária. Então já é um alerta aí né para também trazer a experiência de outras regiões do país e ir com calma com a mucuna e que talvez não seja uma solução tão interessante e pode gerar um terceiro problema aí, em cascata, né. Então é muito importante o evento e já trouxe assim conhecimentos para mim, o pessoal do Xingu, muito obrigado.

E aí também queria comentar aqui, eu acho que seria assim, de forma bem direta a questão de plantas, são essas duas espécies os principais problemas aqui do Sul tanto o Pinus e a braquiária. ”

“(...) Aqui a gente tem um problema com a algaroba, porque ela como ela serve de ração animal, as pessoas usam muito. E essas sementes elas são disseminadas pelos próprios animais. Então acaba nascendo a algaroba em todo lugar, em todo canto. Uma forma de manejo que a gente está vendo agora, como a gente tem muito essa questão de cuidado com as árvores nativas, com as plantas nativas e precisamos manter nosso roçado e para manter as cercas, a gente está utilizando a algaroba, está fazendo uso dela para postes e estacas. E tentando convencer as pessoas de que a algaroba toma lugar das nossas árvores nativas.

Acredito que está dando assim está tendo um certo controle. Está começando a ter um certo controle com a algaroba. Mas, o nim está sendo mais difícil, uma vez que as pessoas estão plantando, como ela sombreia rápido, ela serve de sombra mais rápida. Ela tem um crescimento rápido e é bem frondosa, o pessoal não entende os malefícios que trazem o nim. Porque os bichos comem a fruta, os próprios passarinhos se alimentam, as abelhas ... então, mas o pessoal continua plantando na frente de suas casas, esse é um dos maiores problemas que temos. Não tem ainda um controle sobre o nim, a gente não consegue, porque ele não só está tomando o lugar de uma espécie nativa, de uma árvore nativa, mas ele é uma ameaça com todo o resto por conta da toxicidade. É bem complicado isso. Eu não citei, mas a gente também tem essa questão com as abelhas né, alguns chamam americana, outros chamam africana, a gente chama sempre de italiano, o italiano ele acaba também destruindo e expulsando das suas casas as nossas abelhas nativas”.

A questão dos impactos das EEI pode ter outros vieses dentro ou fora dos territórios tradicionais. Ou seja, as espécies podem ser introduzidas para suprir necessidades alimentares, ou ainda, há espécies nativas que têm comportamento de invasoras, mas são utilizadas pelas populações tradicionais, na confecção de casas ou, ainda, utilizadas como ervas medicinais. Esses exemplos implicam a necessidade de se realizar diagnósticos locais e reconhecer as diferentes percepções sobre EEI pelos PCTs.

“(...) com a pandemia de hidrelétricas no rio São Francisco, os peixes nativos praticamente desapareceram porque mudou totalmente o ambiente. Então, a introdução desses peixes, na verdade hoje, tem sido importante, para a pesca artesanal, no sentido de manter a renda. Então essa também é uma outra pergunta, essa discussão do que fazer, de como fazer. Eliminar tudo ... eu não tenho muita ideia do que isso possa ser.”

“(...)E essa questão também do ponto de vista econômico que muitas coisas, por exemplo, na Bolívia, o pirarucu que não tinha, virou alternativa de renda também (...) E começou a faltar isso, o pirarucu não era uma coisa tradicional deles, em tantas aldeias e comunidades indígenas que eu conheci, mas que hoje está sendo alternativa de renda e o manejo se dá não pelo manejo como é feito, por exemplo, aqui no Amazonas, no Pará e em outros lugares.... o manejo dessa espécie invasora ... é feito pela pesca indiscriminada, pega tudo o que dá para pegar, para manter os outros peixes no local. Mas, acaba sendo extremamente importante. “

“(...) O sapé é muito antigo dentro do território Xingu, é de uso muito importante, tem áreas gigantescas de sapezal manejados. Existe hoje um conflito com relação ao uso do fogo, porque é uma espécie que é manejada com o uso do fogo, mas tradicionalmente, por algumas populações. Mas, mesmo assim, o pessoal está fazendo outras leituras dessa convivência com essas espécies, também (...). ”

“(...) Às vezes as pessoas nem observam, mas tem uma diversidade de gramas que a gente não sabe, umas dão até umas florzinhas cor de rosa, outras dão umas florzinhas amarelas e que elas estão invadindo o que, antigamente tempos atrás, a gente quando dava essa parte de maio junho por ali, ficava lindo a gente ver aqui as partes, onde não tinha calçadão, de uma planta que para nós ela é muito importante, porque ela era medicinal. Uma planta nativa que a gente chamava de Serralinha. Ela dá uma flor bonita, então era uma planta medicinal

que a gente usa, especialmente as mulheres, porque ela era para o cuidado mesmo dos nossos órgãos reprodutivos que são todos internos. E a gente tomava aquele chá para cuidar do útero, para cuidar dos nossos hormônios, para cuidar dos nossos ovários, etc e o cuidado com a saúde. E, hoje em dia, a gente não vê porque essas gramíneas elas vêm ocupando tudo e a gente não sabe de onde elas vêm. ”

“(...) Porque o que nós precisamos, mesmo, é de ter um diagnóstico da sazonalidade dos biomas brasileiros, dos povos, que são áreas de produção de povos e comunidades tradicionais das diferentes produções que temos, tanto de alimento quanto de artesanato de embelezamento, de biojoia de uma série de coisas que nós temos. (...) Amazônia pode até, ser pelo seu tamanho geográfico, pode ser até o maior bioma, mas não sobreviverá sem os outros, sem a Mata Atlântica, sem o Cerrado, sem os Pampas, sem o Pantanal, sem a Caatinga e sem o Litoral brasileiro, a Amazônia não sobreviverá. ”

Desse modo, a necessidade de maiores informações, diagnósticos precisos e pesquisa científica sobre as EEI somada à escuta e à percepção sobre os impactos positivos e/ou negativos dessas espécies por PCTs são fundamentais para o manejo e a manutenção dos territórios tradicionais. Ainda, pode contribuir para a restauração de ambientes degradados de forma mais eficaz, dentro e fora desses territórios

As dificuldades e questionamentos sobre as formas de manejo das EEI foram debatidas na segunda parte do seminário.

Segunda Roda de Saberes: Manejo de Espécies Exóticas Invasoras

O que você faria para manejar EEI que fosse encontrada em abundância nas águas - rios, lagos, ambientes marinhos, na roça, ou em outro ambiente?

Na segunda parte do seminário, a mediadora abriu o painel e destacou aos participantes que dos formulários de inscrição preenchidos, a maior parte das respostas mostrou muito os desafios, as dúvidas e dificuldades para o manejo das EEI. Destacou também que há uma grande ausência de informações nesse sentido.

A partir dessas respostas e da questão orientadora, procurou-se estimular que os participantes debatessem sobre como estão fazendo, ou não, para manejar as EEI. O contexto utilizado para a palavra manejo foi relacionado ao controle, por exemplo, “tirar” o peixe, a planta, o animal que se considera como EEI. E, se não está fazendo, explicar por que não. Se não sabe como fazer, se há algum impedimento legal, ou qualquer impedimento de alguma forma.

De outro modo, procurou-se estimular o debate sobre os participantes que estão utilizando as EEI, se têm algum cuidado para evitar que elas cheguem, ou se espalhem dentro dos territórios. Ou seja, o que fazem como medida de prevenção, no sentido de evitar que o problema se espalhe.

Os debates se começaram nos desafios que envolvem desde a seleção, ou as dificuldades técnicas, a questão da restrição no uso de herbicidas em terras indígenas, para controle de capins exóticos, e o uso de brigadas para controle manual e queimadas controladas.

A seguir, os participantes relatam sobre, por exemplo, a dificuldade de manejo do capim braquiária para fazer a restauração de áreas dentro de terras indígenas.

“(...) A imagem retrata um pouco dos desafios que a gente encontra na restauração, isso vale para propriedades rurais e o que a gente tem encontrado muito em territórios indígenas. A questão é que em propriedades rurais você consegue fazer o manejo com herbicida, com as máquinas da fazenda, enfim fica tudo ali muito interno uma outra forma de trabalhar. Quando a gente parte para o território (indígena), é uma coisa que a gente tem observado que está em grandes extensões está bem alastrado. E aí alguns fatores a gente pode mencionar de problemas que a gente vê em cima disso, uma área dessa se ela não tiver essa invasão do capim, pela força de regeneração provavelmente

voltaria a uma floresta secundária. Ao longo do tempo ali esse ambiente poderia se regenerar. Mas, a partir da entrada da desse capim, aí fica um pouco mais difícil de você ter essa vegetação de volta.

E aí quando a gente parte para a restauração efetiva, é um fator muito complicado primeiro, para a questão de mecanização. Trator é muito difícil você entrar com o trator para trabalhar uma área com alta densidade de capim. Em território indígena a gente não pode fazer uso de herbicida. Então a gente tem que buscar algum outro caminho para você começar a trabalhar essa área. E depois que você planta a chance desse capim voltar ela também é muito grande. E aí você também não pode aplicar defensivos, herbicidas porque a gente está dentro de um território, isso é outro assunto. ”

Figura 4 - Capim braquiária (Marcela Melry Mateus Deluce/2025).

“(...) talvez tenha alguma legislação que um ou outro herbicida possa ser utilizado na área, porém, a gente também tem que consultar a comunidade nesse caso em questão, a gente não teve o okay da comunidade para fazer uso nesse ano. Então, mesmo que em termos de legislação a gente tivesse ok, hoje a comunidade não aceitaria, porque é um primeiro trabalho, é um primeiro restauro com a técnica da semeadura direta. É um ponto né então hoje a questão de manejo em território indígena que a gente tem empregado para conseguir fazer restauração é com o apoio de brigadas, fazer o aceiro. Essa brigada entra no local e faz uma queima controlada, e depois a gente finaliza o preparo com mecanizações, uma série de mecanizações. Faz uma mecanização, deixa chover, o capim rebrota, mecaniza novamente, dá mais um tempo de chuva, o capim rebrota e mecaniza novamente, para a gente ter uma condição de solo apta a receber a semeadura das sementes. E é uma estratégia que a gente vai utilizar é adensar a adubação verde nessas áreas, no objetivo de cobrir o máximo possível o solo de uma, forma mais rápida e evitar que esse capim volte com muita força para o sistema, porque no manejo a gente também não vai fazer uso de herbicida. Então, em terra indígena o manejo que a gente tem adotado é esse. Faz uso da brigada, tem o apoio da brigada, mecanizações e adequação de adubação verde e a gente vai ter os resultados aí no ano que vem. Porque esse é o primeiro trabalho em território indígena que a gente vai fazer. Então, a gente não tem resultados ainda dessa forma de trabalho né. Mas, a expectativa que a gente está tendo é essa mesmo, pegar um trabalho lá de trás para garantir lá na frente o mínimo possível da volta desse capim.”

“(...) Aqui a gente também não usa a química para fazer o controle porque a gente não acha a solução para isso. A gente pode dar uma segurada. Mas uma solução mesmo, para acabar com essas invasoras, é muito difícil nem, mesmo com o fogo que a gente faz aqui, o manejo junto com a brigada Porque, esse ano a gente faz o manejo. Mas ano que vem parece que ela (a invasora) vai sempre se sustentando, ela parece que não tem fim. A semente dela, os ventos vão levando para mais longe. E aí elas vão se procriando. Então assim é difícil a gente fazer uma queima prescrita, no caso que a gente está fazendo muito isso E assim usar maquinário também é uma coisa que a gente já fez também o uso, de trator, faz uma linha de defesa e tal, mas o próprio vento em si vai levando as sementinhas né. No caso da braquiária, o capim meloso, né, ou gordura, então, assim é muito difícil para a gente combater, nem mesmo com o fogo a gente está dando conta. Nos campos mesmo do Xingu, têm muitos que estão se procriando. Então, a gente faz o manejo nos campos lá para proteger as florestas que é o mais intuito do pessoal dos moradores lá, onde tira os recursos né tem lira, o pau, eles têm muito do sapé. Mas do sapé é deles mesmo né é o capim que eles usam para cobrir a casa. Então, assim, nos outros lugares

aqui em Brasília, ou próprio ali em Cavalcante, tem muito do capim meloso. Ali no Mato Grosso, ali nos Parecis tem muito o capim braquiária, ou braquiarão ... E para você ter um trabalho bem sucinto assim de eliminar, olha é muito difícil, a gente fala aqui, tá bom? ”

Os aspectos legais também foram abordados seja pelo ponto de vista conflitante, seja pela ausência de controle e monitoramento, ou fiscalização, ou pela restrição em determinada região, onde é possível fazer o abate e a eliminação de uma determinada EEI, enquanto que em outra não:

“(...) por exemplo na carcinicultura é um descontrole total. Porque a cada pouco eles renovam a água e largam tudo para os mangues, largam tudo ali no apicum, vai contaminando tudo. Aí o pessoal denuncia não sei o quê, não sei o quê. Não tem ação por parte do Estado nesse sentido de ter esse controle de forma mais eficaz. Eu acho que talvez tenha problemas na legislação. Mas, eu acho que tem problemas como o que já existe, do ponto de vista da legislação funciona. ”

“ (...) Mas o que eu quero mesmo trazer aqui, para dentro dessa questão do manejo, é esse mercado do grude. Porque a gente vê que estão cada vez mais introduzindo espécies e que a gente ainda nem aprendeu o nome de algumas espécies, que estão sendo introduzidas aqui na aquicultura. Em torno da RESEX Mãe Grande aqui está cheio de buracos que aquicultura, criando uma espécie por exemplo, o grude ou a bexiga do peixe, ela se assemelha à da pescada amarela. Que tem mercado aberto aí e é clandestino, porque não tem regulamentação, não tem nada sobre isso. E, ela passa um tempo bem menor para crescer, essa espécie, do que por exemplo uma pescada amarela lá no poço natural. ”

“(...) Eu fui em Ribeira Alta, e mesmo ali em Guajará Mirim nessa área toda acima das duas hidrelétricas do Madeira, está se tornando uma espécie importante para a renda, o problema que lá é proibido. Então, a gente tem um problema da legislação que proíbe a pesca de pirarucu no estado de Rondônia todo, e é uma espécie que está invadindo, está tomando conta. ”

Alguns comentários dos participantes mostram sobre a importância do manejo comunitário e o papel da jardinagem como método efetivo de controle sobre as EEI, especialmente próximo às habitações indígenas:

“(...) Mas o que a gente vê em plantios menores, em área de capim e plantios menores, tem uma coisa que é muito efetiva, a presença humana no controle, a jardinagem da população faz muita diferença. É muito diferente nesses plantios extensivos e mecanizados. Tem outra aldeia que eu conheço que maneja esse capim há muito tempo, que também viveu essa experiência da implantação do pasto pela FUNAI, mas é o próprio deslocamento da aldeia que está tirando um pouquinho daquele lugar. Essa aldeia eu acompanho há muito tempo. E eu posso dizer que é a aldeia que está fazendo restauração, é a própria aldeia que está fazendo a restauração, o fato de colocar a aldeia ali e plantar e fazer quintal e fazer não sei o quê, me parece muito mais efetivo do que qualquer outro movimento de restauração, nessa situação. E aí, é o poder da jardinagem.

A gente tem uma outra experiência de uma comunidade do Xingu onde tem colônias e que a aposta deles é que se a gente plantar as coisas que a gente quer, eles acabam indo fazer a jardinagem, também, eles estão plantando pequi, estão plantando urucum. No Xingu, o pequi é uma planta cultivada não é uma espécie de extrativismo, é cultivado existe uma, espécie domesticada por eles, seis, dez variedades de pequi que é consorciado com mangaba e que tem um sistema ali que favorece o desenvolvimento do pequi e de outras espécies. O pequi é uma espécie muito regeneradora e o fato deles estarem manejando pequi ajuda no controle do capim, essa é a aposta da gente (...). E na leitura dos indígenas de lá, a muvuca florestal que foi composta pela Rede de Sementes que são espécies da região próxima, é um adubo verde. As espécies de interesse deles é o pequi, é o urucum, é o buriti, são outras espécies que são de uso deles.

Então, o que a gente entende é que talvez tenha que estudar mais os desenhos dessas áreas extensivas de restauração, para poder fazer carregadores de controle de capim, enquanto se pode fazer a jardinagem das espécies de interesse (...). E aí em outros lugares também tem que colocar a mandioca, colocar o roçado mesmo, você pode consorciar com espécies florestais de interesse e tal e a gente, aposta nisso, por enquanto a gente não colocou o herbicida no jogo.”

Outras formas de manejo envolvem a observação direta e os conhecimentos prévios dos PCTs sobre a natureza:

“(...) E a outra coisa também é essa linha de soluções baseadas na própria natureza, o que a natureza faz. Eu estava lembrando que o pescador falou pra mim, lago que não tem pirarucu, é um lago desequilibrado (...). Então, a solução

mesmo é se não tem pirarucu, toda a cadeia trófica alimentar dentro do lago não está funcionando. Porque senão, você teria que ter todos os tipos de peixe.

Então essas relações também de marcadores da natureza, o que a natureza nos ensina de como restaurar e como pensar isso. E isso não tem jeito, isso exige tempo (...). Então, mesmo a introdução de todas as coisas foram sendo feitas, essa história da mucuna é muito clara. Alguém trouxe, começou a espalhar e está lá já há vinte anos, trinta anos e agora, faz o quê. Com o capim mesma coisa, alguém trouxe de algum lugar de forma incentivada às vezes por políticas públicas e hoje o que a gente faz. Para mim tem esses componentes, a comunidade tem que ajudar a pensar e discutir o que fazer nos diversos locais; a questão do médio e longo prazo; tem que ter monitoramento, acompanhamento, pesquisa, em algumas situações. Por exemplo, tem um tipo de capim que eu sei que quando queima ele entra em dormência da semente. Esse tipo de capim vai ampliar muito mais, vai nascer muito mais. Eucalipto vai nascer, o eucalipto não acaba mais. Pinus acho que é a mesma situação. Então é essa coisa de aprender com a natureza o que ela mostra pra gente de indicadores que são importantes e que vão mostrando a volta do equilíbrio.

E a última coisa que me parece muito clara é a questão também de que algumas coisas agora é convivência. É controle e convivência como controlar o máximo possível, mas conviver e que talvez seja essa coisa do que foi colocada no próprio seminário, desafios e possibilidades, uma coisa assim, então tem coisas que tipo assim já tá num nível que não tem mais como voltar o que era antes, não tem mais condições. Então o que a gente tem que pensar é como conviver com essas situações. ”

“ (...) Então é necessário um diagnóstico da sazonalidade dos biomas brasileiros e construir realmente o Plano Safra que vale a pena, que nos reconheça que nos coloca no centro do debate a ruralidade, porque para nós, a ruralidade, ela está estruturada em três grandes, pilares onde se dão as relações de trabalho, de afetividade, de conhecimento humano, dos dizeres dos fazeres dos querereres dos saberes. Desse espaço de oralidade, onde os mais velhos nos educam e nos ensinam. Fortalecem suas sabedorias. Para nós, posso falar de povos e comunidades tradicionais é necessário saber da nossa harmonia com a natureza e com a gente mesmo, com os mais velhos, com as nossas pajoaras, com as nossas mães e pais de Santo, com os nossos pajés, com as nossas formas de ter fé, de olhar (...) eu não saio da minha casa sem olhar o céu, o vento, sem olhar o momento para pedir as bênçãos de quem devo. ”

Os desafios relacionados ao manejo de EEI em áreas com grandes extensões e alta densidade de invasoras, onde a mecanização é limitada por exigências legais e culturais, reforça a preocupação com a combinação de técnicas mais eficazes, as autorizações legais e a ausência de protocolos eficazes de fiscalização e monitoramento dessas espécies:

“(...) Então, a gente fez esse teste e o próximo passo seria somar com mais uma coisa, que seria a prática de aplicar herbicida. Cai na história né, aplicar ou não aplicar (...) a gente pensou em aplicar com o drone para reduzir esse impacto e todas essas coisas deve ser bem, pontual.

Mas daí a gente sabe que tem a legislação do IBAMA para algumas áreas de conservação e tal não sei se aplicaria às TIs, mas existe ainda aquele medo principalmente para essas áreas, mesmo com drone, porque o que as experiências têm mostrado é isso não, para fazer área de restauração, nesse sentido, não basta uma só técnica. Então, você tem que somar as técnicas, e dependendo da técnica escolhida, ou vai gerar, você vai gastar mais, ou gastar menos. E daí entra nessa situação áreas grandes que está tendo muita área de TI retomada, que tem muitas áreas degradadas, se quiser acelerar esse processo, como é que vai se fazer para plantar, plantar paca, plantar anta, plantar essas coisas e acelerar e esse zoneamento, mais próximo, né. Então é uma estratégia que está sendo utilizada nesse sentido. E também estamos nessa, usar ou não herbicida.”

- **Destaques sobre os aspectos sociais, culturais e econômicos**

- A relação intrínseca dos PCTs com seus territórios e cujos modos de vida e práticas ancestrais estão ameaçados pelas invasões biológicas.
- Reflexões sobre os impactos culturais, a perda de plantas medicinais e de recursos tradicionais, as ameaças à segurança alimentar e soberania alimentar.
- Interferência de grandes empreendimentos em escala, de monoculturas, da aquicultura e de programas governamentais que introduzem EEI, muitas vezes, sem consulta ou consentimento das PCTs afetadas.
- A importância da incorporação do conhecimento tradicional e ciência para mitigar os impactos e para o manejo dos territórios.
- Mercado predatório que introduz espécies visando lucro e que não respeita os usos tradicionais e a biodiversidade local, com destaque para espécies aquáticas usadas em aquicultura clandestina.

- **Destaques sobre os aspectos legais, políticos e institucionais**

- Há protocolos no Brasil para análise de risco de introdução, detecção precoce e resposta rápida a EEs, descartando as introduções voluntárias sem autorização.
- Há limitações na fiscalização, implementação e monitoramento das normas ambientais e sanitárias.
- Há ainda lacunas nas políticas e planos de manejo que incluam os PCTs
- São necessárias políticas públicas de financiamento para práticas de manejo adaptadas aos PCTs.

PAINEL 3

Considerações Finais

Na terceira parte do seminário, a coordenadora fez uma apresentação sobre os principais resultados do “Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos” que foi elaborado ao longo de três anos, com a participação de representantes não só pesquisadores, mas também de povos e comunidades tradicionais, da sociedade civil e de órgãos de governo. Foi identificado no relatório a lacuna de conhecimento com relação a povos e comunidades tradicionais, o que justifica a importância desse seminário. A seguir, está um resumo da apresentação realizada (Anexo 2).

Resumo do "Relatório BPBES Espécies Exóticas"

A definição para o que é uma espécie exótica invasora está presente na legislação nacional e nas convenções internacionais (um dos temas das COPS - Conferência das Partes de Biodiversidade). Essas espécies são uma das cinco maiores causas de perdas de biodiversidade e de ameaça ao bem-estar humano em escala global, junto com a mudança climática, a perda de habitat, a poluição e a sobre-exploração de recursos.

De modo geral, EEI são plantas, animais e microrganismos que são levados para fora da sua área de distribuição natural, onde eles são nativos, para onde eles não são nativos, via ação humana. O que significa que é os humanos estão levando as espécies de um lugar para outro, de propósito, ou sem querer, e introduzem para algum fim específico, como foi o caso das espécies mencionadas pelos participantes. Tem uso para silvicultura, para adubação verde, na arborização urbana, ou porque se quer estabelecer um sistema de produção na costa do Brasil. Ou, ainda, porque as EEI viajam de carona, na embarcação de navio, na mala, e podem ocasionar vários problemas de saúde pública. Inclusive, a dengue também é ocasionada por um vírus considerado como EEI, do mesmo modo, o vírus da pandemia de covid-19.

Importante lembrar que, como mencionado no seminário, as espécies exóticas estão em nossa alimentação. Mas, a preocupação não são as espécies que são introduzidas e que não se tornam um problema e, sim, aquelas que são as exóticas invasoras. É um subgrupo dessas que são introduzidas, ou que translocadas.

Como vivemos em um país muito grande, com muita diversidade de pessoas e de espécies, podemos ter espécies que são nativas numa determinada região e exóticas invasoras em outras, dentro do próprio país. Portanto, não estamos falando só de espécies que vêm de fora. Por exemplo, foi falado de espécies amazônicas de peixe que hoje são um problema na região nordeste do país. Porém, falando de conceitos, as espécies nativas que estão expandindo a sua distribuição, ou estão aumentando em quantidade por conta de outros fatores ligados à ação humana, essas espécies não são exóticas invasoras, ainda que possam ocasionar problemas.

Uma vez que as EEIs chegam, elas conseguem se espalhar para novas áreas e nesse processo de se estabelecerem novos núcleos, acabam gerando impactos, tais como os que foram mencionados no seminário. Esse é uma síntese que se configura o processo de invasão biológica. Algumas espécies se espalham muito rapidamente, outras levam às vezes anos, ou mesmo décadas para se espalharem.

Atualmente, há mais de 500 plantas e animais considerados EEIs no Brasil que estão em unidades de conservação e em terras indígenas. Pode-se dizer que não há nenhum tipo de ambiente que seja resistente à invasão biológica. A maior parte das espécies para as quais a gente tem registro no Brasil é de plantas e peixes, o que demonstra muito sobre os exemplos mencionados no seminário. Há alguns tipos de invertebrados, de camarão, de molusco, mas a maior parte é de plantas e peixes. No caso das plantas, a maior parte foi translocada para uso ornamental. No caso dos peixes, a maior parte é para consumo humano, ou para a pesca esportiva.

Nas últimas décadas, tem aumentado os problemas relacionados com espécies de peixe que são nativas em uma região do Brasil e são translocadas para outras regiões, muito mais do que a introdução de espécies de fora. Outros exemplos de EEI são o javali, que é um problema especialmente na região Sul e no Centro-Oeste, até no Sudeste; o búfalo, a rã touro, espécies de sagui no Sul e no Sudeste, o bico de lacre, a abelha africana, o mosquito da dengue, o caracol gigante africano, o mexilhão dourado, o peixe leão, a tilápia e o coral sol. No caso das plantas, destacam-se as piteiras, a casuarina e a jaqueira que são um problema em regiões costeiras, especialmente na Mata Atlântica, várias espécies de braquiárias pelo Brasil inteiro, os pinheiros em formações abertas, ou em áreas de campo especialmente no Sul e no Sudeste, e o lírio do brejo.

Em algumas situações, os problemas nem sempre são causados por alguma intencionalidade, como no caso de uma espécie de vespa que se tornou hoje uma praga na agricultura, ou de espécies de tilápia que escapam do sistema de cultivo. Há também

espécies que são introduzidas como contaminantes, ou acidentalmente em água de lastro, como o caso do mexilhão dourado. E até espécies que se utilizam de corredores construídos por ação humana para chegar em novas áreas, como no caso mencionado, a transposição do rio São Francisco.

Que impacto as EEl's provocam? Há bastante informação sobre impactos ambientais em áreas naturais no Brasil, porém, sabe-se muito pouco sobre os impactos econômicos negativos que essas espécies provocam de maneira geral. Isso porque são introduzidas como uma solução (por exemplo, no caso da carcinicultura) que traz impactos econômicos positivos e o ônus é compartilhado por um número muito maior de pessoas, ou por toda a sociedade. Então o princípio do poluidor pagador valeria muito no caso de EEI, ou seja. Se quer utilizar uma EEI em um sistema de produção, tem que assumir a responsabilidade de cuidar para que essa espécie não se espalhe e, caso ocorra, o responsável deve controlar o espalhamento dessa espécie e mitigar os danos que possam acontecer.

A maior parte dos impactos sobre a biodiversidade é negativo. Na literatura técnica e científica, há mais de mil registros de impactos para mais ou menos metade das espécies exóticas invasoras que tem no Brasil. E com relação aos impactos econômicos, 16 espécies provocam perdas econômicas que chegam a bilhões de dólares para o Brasil. No entanto, há pouca informação com relação aos ambientes marinhos. Há impactos em componentes bióticos, ou seja, sobre outras espécies, os sistemas naturais e sobre as

interações entre espécies. Há impactos abióticos, por exemplo como comentado no seminário, de espécies que acentuam a problemática do fogo em algumas regiões. Ou seja, geram incêndios catastróficos, podem alterar a qualidade e a quantidade de água, como é o caso do *Pinus* no sul do Brasil.

Há, ainda, os impactos na qualidade de vida das pessoas, desde impactos culturais, da perda de recursos, como por exemplo, plantas medicinais, recursos de extrativismo, ou impactos em sistemas de produção, no funcionamento dos solos (causado pela braquiária, por exemplo). Na perspectiva da saúde, há espécies que são patógenos em sistemas de criação, que provocam doenças em plantas nativas, ou em plantas de cultivo e em sistemas agrícolas (causado pela mosca branca, por exemplo). Assim, a maior parte dessas espécies provoca impactos sobre a estrutura dos sistemas, e podem transmitir doenças, por exemplo. Como exemplo estão as espécies de tucunaré que foram translocadas no Brasil para uso em pesca esportiva e há registro de impacto provocado tanto por predação, quanto por transmissão de doenças.

Com relação ao manejo, como fazer? É importante observar o momento da introdução, ou da chegada de uma EEI em determinado local. À medida que o tempo passa, num primeiro momento, a tendência é que a espécie esteja se adaptando às condições locais, assim, não cresce tão rápido. Mas, à medida que o tempo passa, o número e a quantidade vão crescendo muito. Do mesmo modo, os custos de controle também vão aumentando muito.

Assim, quando se fala de invasão biológica, a melhor coisa pode ser feita é prevenir a chegada dessa EEI. Se a espécie chegou ou se acabou de chegar, deve-se buscar uma rede de monitoramento, de detecção e desencadear uma medida rápida de manejo para eliminar o foco, antes que a EEI possa se estabelecer. Se perder esse tempo, deve-se buscar as medidas de controle que são muito custosas, como os participantes mencionaram, são situações difíceis e de conseguir de fato eliminar por completo a EEI. É muito caro, é muito trabalhoso e a talvez nem tenha tecnologias hoje para isso.

CURVA DE INVASÃO BIOLÓGICA

O manejo de espécies exóticas invasoras deve ser definido de acordo com a etapa do seu processo de invasão biológica

Qual o desafio? A lógica preventiva nem sempre está incorporada e, muitas vezes, as ações são mais reativas do que preventivas. Em nível federal, há um protocolo de análise de risco do IBAMA, no caso de introduções que são legais e oficiais para algum fim específico. Importante consultar a “Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras (ENEI)” (<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biodiversidade1/especies-exoticas-invasoras>) que visa prevenir a introdução e dispersão de espécies invasoras no Brasil, reduzir seus impactos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos, e erradicar ou controlar aquelas já estabelecidas (<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/especies-exoticas-invasoras/arquivos/2020/2020-07-14-ibama-especies-exoticas.pdf>).

E tem o protocolo de detecção precoce e resposta rápida também, que estão sendo incorporados na gestão pública, em nível federal – “Protocolo Geral de Alerta, Detecção Precoce e Resposta Rápida”, de 2024, publicado Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (https://www.gov.br/mma/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manual_invasoras_terrestre_24.pdf).

Como mensagens-chave com relação às EEI:

- 1- O engajamento público é fundamental - ajuda na informação pública, força de trabalho, economia de recursos financeiros e desenvolver técnicas que são mais eficazes.
- 2- Há falta de conhecimento técnico que soma a um apelo popular de algumas espécies, especialmente, que são carismáticas.
- 3- Métodos de controle polêmicos, uso de arma de fogo, uso de controle químico, ou controle biológico.
- 4- Presença de setores de produção muito bem estabelecidos, com muito poder, como é o caso especialmente da piscicultura. E muito *lobby* que é muito difícil às vezes a gente conseguir normativas que nos ajudem.

Há uma boa base legal para trabalhar no manejo e, especificamente, com relação ao controle químico. Há dois princípios ativos (triclopir e o glifosato) que têm uso autorizado, mesmo em áreas naturais (exceto em terras indígenas).

Por fim, a tendência é que num futuro próximo haverá um aumento de 20 a 30% das invasões biológicas em relação ao quadro atual. A prevenção é a melhor medida. E a pior coisa que se possa fazer com relação à invasão biológica é não fazer nada.

Propostas de Encaminhamentos e Próximos Passos

- Consolidação e disseminação do relatório final, gravações e documentos complementares aos participantes e interessados.
- Fortalecimento de redes nacionais e locais de monitoramento, pesquisa e manejo colaborativo, com inclusão efetiva dos povos e comunidades tradicionais.
- Proposição de ciclos de formação, sensibilização e capacitação contínua, integrando saberes científicos e tradicionais, com enfoque territorial.
- Proposta de articulação com organizações indígenas, conselhos de povos e comunidades tradicionais, ONGs, órgãos governamentais e movimentos sociais.
- Discussão sobre inclusão da temática nas agendas de restauração ecológica, gestão territorial e políticas públicas, visando maior representação das demandas e práticas tradicionais.
- Sugestão de modulação de planos de manejo que incorporem práticas locais e diversidade dos contextos produtivos e culturais.
- Necessidade de priorizar o manejo preventivo e precoce em âmbito nacional, com atenção especial para os protocolos existentes e controle legal.
- Encaminhar o relatório do seminário e resultados das discussões aos órgãos públicos como o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONGRAF) e organizações indígenas.

Bibliografia citada

BRASIL. **Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015**. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm.

BRASIL. **Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007**. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF: Presidência da República, [2007]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm.

CUNHA, M.C. da; Magalhães, S. B., Adams, C. **Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil**: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. São Paulo: SBPC, 2022. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/livro/povostradicionais16.pdf>.

DECHOUM, M.S., Junqueira, A. O. R., Orsi, M.L. (Org.). **Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos**. 1ª Ed. São Carlos: Editora Cubo, 2024. <https://doi.org/10.4322/978-65-00-87228-6.cap1>.

FONSECA, A. C., Ivanauskas, N. M., Thomaz, S. M., Fidelis, A., Fleury, B., Belz, C., Montag, L.F. A., Freitas, M. G., Neto, O. C., Mangini, P. R. **Capítulo 5: Manejo de espécies exóticas invasoras: experiências nacionais**. In: Dechoum, M.S., Junqueira, A. O. R., Orsi, M.L. (Org.). Relatório Temático sobre Espécies Exóticas Invasoras, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. 1ª Ed. São Carlos: Editora Cubo, 2024. pp. 185-236. <https://doi.org/10.4322/978-65-00-87228-6.cap5>.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA/INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE/ MMA/ICMBio. **Portaria ICMBio nº748, de 19 de setembro de 2022**. Normatiza o uso e a gestão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade -Sisbio, na forma das diretrizes e condições previstas nesta Portaria (Processo nº 02070.005724/2020-01). Brasília, DF:

Gabinete da Presidência, [2022]. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/servicos/servicos-do-icmbio-no-gov.br/autorizacoes/pesquisa-nas-ucsisbio/SEI_ICMBio12336330Portaria.pdf.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA /MMA. **Estratégia Nacional para espécies exóticas invasoras**. MMA: Brasília-DF, 19p. 2018. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cbc/images/stories/Livreto-ENEEI_final.pdf.

SEEBENS, H., Niamir, A., Essl, F. *et al.* **Biological invasions on Indigenous peoples' lands**. *Nat Sustain* '2024, v.7, 737–746. <https://doi.org/10.1038/s41893-024-01361-3>.

Anexo 1 – Programação e Participantes

PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO VIRTUAL “POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MANEJO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS: OPORTUNIDADES E DESAFIOS”

Horário	Atividade	Descrição
08:00–09:00	Abertura e acolhida: saudação cultural e apresentação breve dos participantes	Boas-vindas, leitura do TCLE e apresentações.
09:00 – 10:10	Painel 1: Você conhece ou reconhece uma espécie exótica invasora (EEI)?	Roda de Saberes: participantes compartilham saberes ou relatos práticos e o que quer aprofundar sobre as EEI
5 minutos	Intervalo com vídeo	Breve pausa para os participantes
10:20–11:20	Painel 2: O que você faria para manejar EEI que fosse encontrada em abundância nas águas - rios, lagos, ambientes marinhos, na roça, ou em outro ambiente?	Roda de Saberes: participantes compartilham saberes ou relatos práticos e o que quer aprofundar sobre as EEI
5 minutos	Intervalo com vídeo	Breve pausa para os participantes
11:30–12:00	Painel 3: Considerações finais e próximos passos	Apresentação geral de 20 minutos sobre o que são as EEI. Considerações e encaminhamentos finais

LEMBRETES IMPORTANTES

- ✓ O seminário virtual ocorrerá no dia 17 de outubro e iniciará pontualmente as 8:00h ((Horário Padrão de Brasília - São Paulo).
- ✓ Para participar por meio da plataforma virtual Zoom, você deve clicar no link enviado com o convite, em seu e-mail.

ATENÇÃO!

- ✓ Para aqueles que quiserem ou ainda não conhecem a plataforma Zoom, **faremos uma breve explicação e teste na quinta-feira 16 out. 2025**, das 18:00 – 19:00 (Horário Padrão de Brasília - São Paulo). Basta clicar no link abaixo:

<https://us06web.zoom.us/j/83032919628?pwd=otZqO6aXOls3XzxGpGLah1LRH5jAag.1#success>

Em caso de dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou e-mail que estaremos prontos para ajudar.

Até breve!

Nome completo	Endereço de e-mail	Comunidade tradicional e/ou organização	Município/Estado
Antonio Carlos Mesquita de Souza	antoniocarlos_ms@hotmail.com	Escola Família Agrícola Irmã Rita Lore Wicklein	Codó/MA
Célia Regina Nunes das Neves	luasoldasneves@gmail.com	Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiras e Marinha	Curuçá/PA
Cleide Regina de Arruda	cleide@kuradomodo.org	Instituto Kurâdomôdo Cultura Sustentável	Cuiabá/MT
Diana Nascimento	diana.nascimento@tnc.org	Povo Kaingang e The Nature Conservancy – Brasil	Barra do Garças/MT
José Adilson dos Santos Silva	adilsonbdb@hotmail.com	Prevfogo - Brasília-DF	Sobradinho/Brasília-DF
José Nicola M. N. da Costa	jose.costa@tnc.org	The Nature Conservancy – Brasil	Piracicaba/SP
Katia Yukari Ono	katia@socioambiental.org	Instituto Socioambiental	Canarana/MT
Marcela Melry Mateus Deluce	mm.deluce@gmail.com	Xingu Soluções Ambientais	Nova Xavantina/MT
Marcelo Apel	ecosol@cpnacional.org.br	Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras	Manaus/AM
Maria Elisandra França de Siqueira	siqueiramariaelisandra40@gmail.com	Povo Kapinawá	Buíque/PE
Maria Jane Soares Targino Cavalcante	mariajanecalin@gmail.com	Cigana da Etnia Calon	Condado/PB
Oreme Otumaka Ikpeng	oreme@sementesdoxingu.org.br	Povo Ikpeng - Diretor da Rede de Sementes do Xingu	Território Indígena do Xingu
Renan Kawire Malaure Txicão	kawirerenanikpeng@gmail.com	Povo Ikpeng	Território Indígena do Xingu
Rodrigo Rasia Cossio	rodrigocossio.bio@gmail.com	Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas Minoritários	Porto Alegre/RS
Tariaiup Kayabi	tariakayabi@gmail.com	Povo Kawaiwete - Associação Terra Indígena Xingu	Território Indígena do Xingu

Anexo 2 – Apresentação sobre Espécies Exóticas Invasoras no Brasil